

CONSULTA MULTIPROFISSIONAL OBSTÉTRICA FISIOTERAPEUTA - MÉDICO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NA MATERNIDADE FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO

Jânia de Faria Neves – Curso de Fisioterapia – janiam.neves@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498757

A consulta multiprofissional é uma ferramenta que inclui a consulta e o cuidado a um paciente feita por diferentes profissionais da área de saúde. Por ser realizada por um grupo de especialistas em um único momento, considera as necessidades do doente a partir de um olhar integral e humanizado. Podem compor a equipe responsável pela avaliação e o cuidado qualquer profissional de saúde, a exemplo de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, entre outros. A contribuição de cada profissional durante o processo atua, de forma colaborativa, para alcançar desfechos mais favoráveis. Considerando o exposto, o objetivo do presente relato é descrever a experiência de consulta multiprofissional entre acadêmicos de fisioterapia e os obstetras plantonistas da maternidade Flávio Ribeiro Coutinho. A experiência de consulta multiprofissional vem ocorrendo desde 2024.1. A ideia surgiu a partir da necessidade de expandir as oportunidades de aprendizagem ao longo do estágio supervisionado na maternidade a partir da atuação em novos e partilhados cenários de prática. Inicialmente, as consultas aconteciam de maneira informal, normalmente quando uma parturiente que estava sob os cuidados fisioterapêuticos e seguia para a avaliação médica. Nessas oportunidades era possível discutir o avanço do trabalho de parto e, com as informações obtidas na avaliação, reorientar os cuidados

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

fisioterapêuticos. Com o passar dos meses e uma maior interação com a equipe, as consultas multiprofissionais passaram a acontecer com as mulheres que estava na urgência. As consultas, então, passam a ser realizadas concomitantemente pelo obstetra plantonista com o apoio dos acadêmicos tanto para mulheres que já estão internadas, quanto para mulheres que chegam ao hospital através da urgência e emergência. Atualmente, a estratégia que passou a ser cenário de prática e avaliada através dos critérios práticos, ocorre nas segunda-feiras e quartas-feiras com dois médicos, dos quais, o primeiro é plantonista do hospital e preceptor do curso de medicina do UNIPÊ e o outro, plantonista da maternidade. A participação dos estagiários ocorre sempre que há mulheres na urgência aguardando avaliação médica. Os casos, desde a história da doença atual até o exame físico passaram a ser partilhados e discutidos em conjunto. Realizar esse trabalho conjunto trouxe benefícios tanto para o serviço e para a mulher, quanto para a aprendizagem dos estagiários. Para a maternidade, a realização da consulta de maneira conjunta passou a reduzir o tempo de consulta sem comprometer a qualidade da assistência prestada, o que tem ajudado a reduzir o número de mulheres aguardando avaliação e o tempo de espera. Para as mulheres, a avaliação partilhada trouxe mais humanização no acolhimento, bem como, a oportunidade de receber educação em saúde na beira do leito. Para os aprendentes, a experiência de estar em uma urgência, com todas as suas particularidades e complexidades, traz a oportunidade de desenvolver competências e habilidades como sendo de trabalho em equipe, capacidade de atuar sob estresse e empatia. Adicionalmente, ele fica imerso em um cenário de diversidade clínica que inclui desde patologias complexas, até situações em que a tomada de decisão requer urgência e precisão, a exemplo do parto pélvico ocorrido em 2025.1 em que não era mais possível transferir a parturiente

para uma maternidade de referência em alto risco. Pelo exposto, pode-se observar que a consulta multiprofissional traz benefícios diversos tanto para a equipe, quanto para o serviço, quanto para a mulher, mas, principalmente, ao focar na formação, dá ao estudante uma oportunidade única de aprendizagem colaborativa.

REFERÊNCIAS

PINHO, J. N.; MONTI, L. L.; SANTOS, S. C. DOS; PINHEIRO, E. A. Consulta Multiprofissional: Cuidado e Interdisciplinaridade em Saúde. **Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde (PECIBES)**, v. 4, n. 1, 10 set. 2018.

SILVESTRE PEREIRA, A. M. Atendimento multiprofissional nas consultas de puericultura. **Cadernos ESP** [Internet]. 29º de agosto de 2023 [citado 22º de julho de 2025], v. 17, n. 1: e1426. Disponível em: <https://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/article/view/1426>

MARINHO, m. J. M.; ALBUQUERQUE, L. G.; FARIAS, M. S.; PORTELLA, A. L. M.Puericultura coletiva para crianças de 3 a 5 anos com equipe multiprofissional: Relato de experiência. **REMS** [Internet]. 16º de dezembro de 2021 [Acessado 4 Novembro de 2022], v. 2, n. 4, p. 01. Disponível em: <https://editoraime.com.br/revistas/index.php/remis/article/view/2753>. ISSN: 2525-6696

